

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOIIY FANLAR FAKULTETI

PEDAGOGIKA VA IJTIMOIIY ISH KAFEDRASI

**“UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMINING USTUVOR
VAZIFALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR”**

respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

2024-yil 5-noyabr

Termiz-2024

“UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMINING USTUVOR VAZIFALARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - Termiz: “SURXON ILM NASHRI”, 2024-yil 5-noyabr

“Uzluksiz ta’lim tizimining ustuvor vazifalari: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200-son qarori ijrosini ta’minlash hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yildagi buyrug‘i bilan 2024-yilda mamlakatimizda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy hamda ilmiy-texnik anjumanlar rejasiga muvofiq Termiz davlat universitetining 70-yillik yubileyiga bag‘ishlab o‘tkazilgan.

Mazkur to‘plamda uzluksiz ta’lim tizimining ustuvor vazifalari bo‘yicha respublikamizdagi taniqli tadqiqotchi-olimlar, professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, magistr va iqtidorli talabalar hamda Maktabgacha va maktab ta’limi xodimlarining ilmiy maqola va tezislari jamlangan. Ushbu to‘plam keng jamoatchilik va kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

To‘plamga kiritilgan maqolalarning mazmuni, ilmiy salohiyati va dalillarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

Mas’ul muharrir:

Mirzayev Mutalib Jo‘rayevich – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismailov Murodulla Kaxramonovich - pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

To‘plamni nashrga tayyorlovchilar:

Bozorova Muslima Qodirovna – pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Achilov Nuriddin Abdugafforovich - pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Eshquvvatov Ilhom Sa’dulla o‘g‘li – Pedagogika va ijtimoiy ish kafedrasini o‘qituvchisi

Taqrizchilar:

Kenjaboyev Abdusalim - pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Imomqulov Rasul Raxmonovich - pedagogika fanlari nomzodi, v.b. dotsent

Tahrir hay’ati a’zolari:

p.f.b.f.d. (PhD) B.S.Ne’matov, p.f.b.f.d. (PhD) O.N.Ergasheva, p.f.b.f.d. (PhD) B.X.Karimova, katta o‘qituvchilar H.B.Berdiyeva, O.A.Bobonazarov, o‘qituvchilar Z.Sh.Mamaraimova, R.Z.Norqo‘chqorova, Z.Ch.Alimov, I.S.Eshquvvatov, tayanch doktorantlar M.K.Eshnazarov, X.U.Nurbayeva, Z.Qurbonova, doktorant (DSc) S.M.Norboyeva.

Anjuman materiallari Termiz davlat universiteti ilmiy-uslubiy Kengashining 2024-yil 28-oktyabrdagi 13-son bayonnoma qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

O'quvchilarning psixologik holati ham ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar darslarda ijobiy muhit yaratishga harakat qilishlari zarur. Masalan, o'quvchilarni darsda muvaffaqiyatli ishtirok etganlari uchun rag'batlantirish yoki ularning yutuqlarini tan olish orqali o'zlariga bo'lgan ishonchlarini oshirish mumkin. Bu, o'z navbatida, ularning motivatsiyasini kuchaytiradi.

Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlik o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar bilan o'tkaziladigan uchrashuvlar orqali o'qituvchilar o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va ularning muammolarini hal qilishda yordam berishlari mumkin. Misol uchun, ota-onalar uchun seminarlar tashkil etish orqali ularni ta'lim jarayoniga jalb etish va ularning o'quvchilari bilan qanday samarali ishlashlari haqida ma'lumot berish mumkin.

Umuman olganda, psixologik-pedagogik innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirish, ularning shaxs sifatida rivojlanishiga ko'maklashish va o'quv muhitini yaxshilashda katta ahamiyatga ega. Bu yondashuvlar ta'limni yangi bosqichga ko'tarishga va o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmanova, M. (2022). "Ta'limda innovatsion yondashuvlar" . Tashkent.
2. Iskandarov A. (2023). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Tashkent: "Fan va texnologiya".2017-yil.
3. Karimova, S. (2021). Psixologik-pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni. Journal of Education, 12(3), 45-52.
4. Mirzaev R. (2020). Raqamli ta'lim texnologiyalari: nazariy va amaliy jihatlar. Tashkent: Innovatsion ta'lim markazi.
5. Tashkent, F. (2021). O'qitishda innovatsion metodlar va psixologiya. Journal of Pedagogy, 10(4), 112-118.

O'ZBEK YOSHLARINING MA'NAVIY HAYOTIDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI VA AHAMIYATI

Jo'rayev Feruz Rustam o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqola ma'naviy merosimiz bo'lgan xalq og'zaki ijodi numalarini yoshlarimiz ong-u shuuriga singdirish, shu asnoda tarbiyalash, ularning kelajakda yetuk kadr, jamiyatga kerakli shaxs bo'lib yetishishida ko'maklashishda xalq og'zaki ijodi na'munalari orqali tarbiyalashga qaratilgan. An'ana, urf-odat va qadriyatlarning bugungi kungacha shakllanish tarixi aks ettirilgan.

O'zbek xalqining asrlar mobaynida to'plagan xalq og'zaki ijodi xazinasini g'oyat boy. U xalqimiz ma'naviy madaniyatining oltin xazinasini hisoblanadi. Keksa avlod vakillari hayot tajribalari asosida to'plangan, shakllangan dono fikrlarini quyi avlodlarga og'zaki hikoya, ertak, afsona, rivoyat, topishmoq, matallar shaklida

singdirishga, hikmatlari bilan xalq qalbiga kirib borishga intilgan. Xalq ertaklari, topishmoq va matallar orqali bolalarni ota-onalarining, kattalarning maslahatlariga diqqat-e'tibor bilan quloq solishni o'rgatgan, ertak qahramonlaridan namuna olishga undagan. Ertaklar faqat bolalargagina ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki ota-onalarning o'ziga ham, ularning hayot tarziga, qarash va ishonchlariga, axloqiy qiyofalariga ham ta'sir etadi.

Xalq xotirasida saqlanayotgan, avloddan avlodga o'tib kelayotgan eng yaxshi ertak va dostonlar, maqol va matallar, ashula va topishmoqlar bolalarni tarbiyalaydi, yaxshilikka, mehnat qilishga va haqgo'ylikka undaydi. Xalq og'zaki ijodida inson hayotining barcha qirralari aks etgan. Ularda ota-onalarning bolalarni tarbiyalash, parvarish qilish borasidagi yo'l-yo'riq va usullari ham o'z ifodasini topgan. Shuning uchun ham hozirgi paytda tarbiyaga ta'sir ko'rsatuvchi xalq og'zaki ijodiga bo'lgan e'tibor kuchayib bormoqda.

Xalq og'zaki ijodida bolalarni bosiqlikka, sofdillikka, oddiylikka undash bilan birga, ulardagi gerdayish, ichiqoralik, chaqimchilik va boshqa salbiy sifatlar qoralangan. «Manmanlik qilma, netarsan, obro'yingdan ketarsan», «Sen o'zingni maqtama, seni birov maqtasin», «Egilgan boshni qilich kesmas», «Mevali daraxtning mevasi qanchalik ko'p bo'lsa, uning boshi shunchalik pastga egiladi», «Baxilning bog'i ko'karmas», «Birovga go'r qazisang, o'zing yiqilasan», «Egri o'ltirib, to'g'ri gapir», «Ko'rpangga qarab oyoq uzat» singari xalq maqollarida pand-nasihati ifoda etilgan.

Ko'plab maqol va matallarda bilimli bo'lish ulug'lanadi, bilimsizlik qoralanadi. «Bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni», «Ilmi yo'qning ko'zi yumuq», «Ilmsiz bir yashar, ilmi ming yashar», «Ko'p o'qigan - ko'p bilar», «Olim bo'lsang, olam seniki» va hokazo.

Vatanparvarlik, vatanni sevish mavzusi ham maqol va matallarda aks etgan. Masalan, «Kishi yurtida shoh bo'lguncha, o'z yurtida gado bo'l», «Ona yurtida omon bo'lsa, rangi-ro'ying somon bo'lmas», «Elga qo'shilganning ko'ngli to'q, eldan ajralganning beti yo'q».

Oilaviy tarbiyada xalq pedagogikasi an'analar, ertak, maqol, topishmoq va matallar shaklida o'z ifodasini topgan va u tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish vositasi sanalib, tarbiyaning barcha qirralarini qamrab olgan. Ayniqsa, inson va uning tarbiyasi, o'z-o'zini tarbiyalash va qayta tarbiyalash, bolalikning yosh davrlari, ularning dangasalik va injiqliklari, o'yinlari, qizlar tarbiyasi haqida ajoyib matal, maqol, aforizmlar yaratilgan bo'lib, ular sharqona tarbiya sabog'ining yorqin namunasi.

Xalq donishmandligida ota-onalar haqida, ularning bolalari bilan munosabatlari, onaning madaniy, tarbiyaviy ta'siri, donoligi atroflicha yoritilgan. Masalan, oilada hamma kishi bir kishiga - otaga itoat etgan. Otaning yoki onaning gapi ikki qilinmagan. Otaning izmidan chiqish, buyrug'ini bajarmaslik, otaga gap qaytarish, uning ko'ziga tik boqish gunoh hisoblangan. Ota farzandining nojo'ya ishi, qiligi, gapi, qilmishi uchun haqorat qilishi, so'kishi, hatto urishi mumkin bo'lgan. Lekin farzand otaga tik boqmagan, otaga yoki onaga qo'l ko'tarmagan. Shu sababli ham bunday tartibli oilalarda bebosh o'g'il, nopok qiz bo'lmagan. Hadisda yozilganidek, «Otaga itoat qilish - Tangriga itoat qilishdir. Uning oldida gunoh qilish Tangri oldida gunohkor bo'lish bilan barobardir».

Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, xalq donishmandligi, an'analar avlodlardan avlodlarga o'tish jarayonida shakl jihatidan o'zgarishlarga uchraydi, lekin o'z mazmuni, tarbiyaviy ta'sirini yo'qotmasdan, hozirgi va kelgusi avlodlarga xizmat qiladi. Xuddi shu ma'noda xalq og'zaki ijodini sharqona tarbiya g'oyalari bilan uyg'unlashtirish, oilaviy tarbiyada qo'llanilgan an'analarni yildan yilga shakllanib borayotgan yangilari bilan boyitish, yurtimiz uchun sadoqatli yoshlarni voyaga yetkazish davrimizning eng muhim vazifalaridan biridir.

Folklor asarlari o'zining hayotiyliigi, ijtimoiy tabiati, g'oyaviy mohiyati hamda o'ziga xos badiiy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xalqning mehnati, urf-odati, turmush sharoiti, orzu istagi, kurash va g'alabalari uning mavzusi va g'oyaviy mazmunida aks etadi. Bu xususiyat asosan tom ma'nodagi so'z san'ati, doimo mehnatkash el manfaati, orzu va istagi va intilishlariga mos keladi. Folklor so'z san'atining boshlang'ichi, yuksak mahoratli badiiy tuzilishidir. Xalq og'zaki ijodining har bir namunasi asrlar davomida ko'plab iste'dodli xalq ijodkorlari tomonidan yuksak san'at namunasi darajasiga ko'tarilgan. Bugina emas, folklor san'atning boshqa turlari adabiyot, teatr, musiqa, kino va boshqalarning taraqqiyotida ham muhim rol o'ynadi va o'ynamoqda.

Xulosa qilib aytganda, o'rganilgan adabiyotlar tahliliga binoan, folklor atamasi – xalq og'zaki ijodi ekanligi ma'lum bo'ldi va aynan, o'zbek xalq og'zaki ijodining uzoq o'tmishga borib taqalishi, uning dastlabki ko'rinishlari bevosita urf-odat an'analar bilan chambarchas bog'liq ekanligi o'rganildi. O'zbek xalq og'zaki ijodi bu – alla, turli xil laparlar, musiqa, kuy qo'shiq, aytimlar, katta-kichik dostonlar, xalq ma'naviyatini yuksaltiruvchi, uni to'g'rilikkka, insonparvarlikka, yaxshilikka yetaklovchi jamiyki, maqol, matal, iboralar kiradi.

Hozirda folklorga bo'lgan munosabat juda yuqori darajada. Xususan, buning misoli sifatida 2019-yilning 5-10-aprel kunlari Surxondaryoda ilk bor "Xalqaro baxshichilik san'ati" festivali bo'lib o'tdi. U yerda dunyoning juda ko'plab mamlakatlaridan turli xil mehmonlar, festival ishtirokchilari keldilar. Davlatimiz rahbari ham ushbu marosimda bevosita qatnashib, o'z nutqida bunday festivallarni tez-tez o'tkazib turishimiz, xalq og'zaki ijodiga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirishini, buning zamirida yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga folklor san'atini singdirishimiz kerakligini ta'kidladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch", – Toshkent: Ma'naviyat. 2008. 21-bet.
2. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" 2019-yil 31-dekabr FM-1059
3. Ачилов Н.А., & Джураев Ф.Р. (2022). Роль и значение предмета «воспитание» в образова-тельных учреждениях. Бюллетень науки и практики, 8 (5), 697-699.
4. Ahmedov S. Qosimov B. Qo'chqorov R. Rizayev SH. Adabiyot darslik, Toshkent: Sharq nashriyoti.2015. 4-bet
5. A. Navoiy To'la asarlar to'plami. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matba ijodiy uyi. Toshkent – 2011. 593-bet.
6. Mirzayev T. O'zbek filologiyasi yangi bosqichida, O'zbek tili va adabiyoti. 2003.-№ 4.-B.31.